

Cuestionario sobre Lectura Fácil: Aplicación Web de Diagnóstico y Recomendación

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en concreto el Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG), se encuentra actualmente desarrollando, como parte de sus líneas de investigación, un prototipo inicial de una aplicación web que (a) evalúa o diagnostica materiales con respecto a la Metodología de Lectura Fácil y (b) propone o recomienda posibles transformaciones de dichos materiales para que cumplan con las pautas de dicha metodología.

Por tanto, dicho prototipo contesta a las siguientes preguntas: (a) ¿qué pautas de Lectura Fácil no cumple un determinado material? y (b) ¿qué posibles transformaciones se pueden realizar para que el material cumpla las pautas de Lectura Fácil?

El objetivo principal de este desarrollo software es ayudar en el proceso de adaptación de materiales a las pautas indicadas en la Metodología de Lectura Fácil, facilitando de esta manera el trabajo a los adaptadores de materiales así como al equipo de validación encargado de realizar su revisión final y aportación de mejoras. Con este desarrollo software de ayuda y soporte, en general, un equipo de adaptadores contará con más capacidad para atender la creciente demanda de adaptación de materiales a Lectura Fácil.

El objetivo de esta encuesta es recabar la opinión de profesionales del área sobre (a) las pautas de maquetación y redacción seleccionadas en el diseño inicial del prototipo de la aplicación web y (b) la posible inclusión de otras pautas que se estimen necesarias para la aplicación final. Sus respuestas y comentarios nos ayudarán a evaluar el impacto del trabajo que se está realizando, a recopilar mejoras y sugerencias, a priorizar el trabajo futuro, así como a descubrir aspectos cruciales a tener en cuenta en el desarrollo de dicha aplicación.

En esta encuesta le haremos primero una serie de preguntas relacionadas con el estado actual del prototipo, después un conjunto de preguntas sobre los siguientes pasos a realizar en el desarrollo de la aplicación web, y por último, una serie de preguntas sobre sus conocimientos y experiencia.

Rellenar esta encuesta le llevará aproximadamente unos 5 minutos. La encuesta es completamente anónima.

Su contribución es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo; valoramos enormemente su tiempo y agradecemos de antemano todas sus respuestas y comentarios.

*Obligatorio

1. Por favor, marque esta casilla para indicar que usted da su consentimiento a participar en esta encuesta. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en esta encuesta

Cuestiones sobre el estado actual del prototipo software

2. 1. En su trabajo habitual como adaptador de materiales a lectura fácil, ¿cómo de útil le resultaría contar con una aplicación que le indicara qué pautas de Lectura Fácil no cumple un determinado material? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
No es útil en absoluto	<input type="radio"/>	Muy útil				

3. 2. En su trabajo habitual como adaptador de materiales a lectura fácil, ¿cómo de útil le resultaría contar con una aplicación que le indicara qué posibles transformaciones se pueden realizar para que un material se ajuste mejor a las pautas de Lectura Fácil? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
No es útil en absoluto	<input type="radio"/>	Muy útil				

Pautas de Maquetación en el Prototipo Actual

El prototipo actual de la aplicación web tiene en cuenta las pautas de lectura fácil relacionadas con la maquetación de materiales que se muestran en la siguiente figura:

- La fuente del texto pertenece a los estilos aceptados
- El tamaño de letra debe ser suficientemente grande
- El texto evita la cursiva
- El texto incluye palabras en negrita de forma moderada
- El texto incluye palabras subrayadas de forma moderada
- El texto evita efectos tipográficos
- El texto utiliza las mayúsculas según la regla general
- El contraste entre texto y fondo es correcto (color de la fuente)
- El contraste entre texto y fondo es correcto (color del fondo)
- La cantidad de palabras en el texto es correcta

4. 3. ¿Qué otras pautas de maquetación deberían ser incluidas en la aplicación, bien en la parte de diagnóstico de materiales o bien en la parte de recomendación de posibles transformaciones? Marque aquellas que considere importantes o interesantes

Selecciona todos los que correspondan.

	Diagnóstico de Materiales	Recomendación de Transformaciones
Se debe usar un interlineado mínimo de 1,5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se debe alinear el texto a la izquierda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se debe evitar la justificación de textos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se debe evitar la división de las palabras con guiones al final de línea.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todas las páginas del documento deben tener la misma orientación (horizontal o vertical).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Las imágenes deben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**colocarse
próximamente
al texto.**

**Las
imágenes
deben
acompañar
al texto y
representarlo
de manera
correcta.**

**Las
imágenes no
pueden
dividirse
entre
páginas.**

**Se deben
evitar textos
escritos en
vertical.**

**Se debe
incluir el
número de
página en la
parte
exterior de la
hoja, abajo o
arriba.**

5. 4. Escriba cualquier otra pauta de maquetación que deba ser incluida en la aplicación y que no haya sido mencionada en la pregunta anterior.

Pautas de Redacción en el Prototipo Actual

El prototipo actual de la aplicación web tiene en cuenta las pautas de lectura fácil relacionadas con la redacción de textos que se muestran en la siguiente figura:

- El tamaño de las líneas es correcto
- Las cifras grandes se expresan correctamente
- El texto evita el uso de caracteres especiales
- El texto evita el uso de caracteres de orden (números ordinales)
- El texto se compone de frases cortas
- Las fechas se escriben de forma completa
- El uso de pronombres es correcto
- El texto evita el uso de números romanos
- El texto se escribe en segunda persona
- El texto evita la voz pasiva
- Las frases tienen sujeto
- El texto se compone de oraciones simples

6. 5. ¿Qué otras pautas de redacción deberían ser incluidas en la aplicación, bien en la parte de diagnóstico de materiales o bien en la parte de recomendación de posibles transformaciones? Marque aquellas que considere importantes o interesantes

Selecciona todos los que correspondan.

	Diagnóstico de Materiales	Recomendación de Transformaciones
No se deben escribir palabras ni frases con todas sus letras en mayúsculas, excepto cuando se trate de siglas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se debe utilizar la mayúscula inicial al principio de un párrafo o un título, después de punto o en nombres propios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se debe sustituir el punto y seguido por un punto y aparte o por una conjunción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se deben utilizar los dos puntos (:)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

cuando se introduce una lista que enumera más de tres elementos o cuando se introduce un diálogo.

No se debe utilizar el punto y coma (;).

No se debe utilizar etcetera, ni los puntos suspensivos.

No se deben usar las comillas (las españolas « » o las inglesas " "). Cuando se utilicen en el caso de las citas textuales deben ir acompañadas de una explicación.

Se deben evitar los adverbios terminados en mente.

Se deben evitar los superlativos.

Se debe evitar el uso de palabras de contenido indeterminado como: cosa, algo o asunto.

Los números de teléfono se deben separar por bloques.

Se debe evitar el uso de fracciones y de porcentajes.

Se debe evitar escribir la hora en formato 24 horas.

Se debe evitar la pasiva refleja.

Se debe evitar en lo posible el uso de oraciones con gerundio.

Se debe evitar el uso de dos o más verbos seguidos, exceptuando las perífrasis con los verbos modales deber, querer, saber y poder.

Se debe evitar el uso de conectores complejos entre oraciones, como por lo tanto, no obstante, por consiguiente o sin embargo.

El texto se debe componer de frases simples y cortas.

El uso de pronombres debe ser correcto.

El texto se debe escribir en segunda persona.

El texto debe evitar la voz pasiva.

Las frases deben tener sujeto.

7. 6. Escriba cualquier otra pauta de redacción que deba ser incluida en la aplicación y que no haya sido mencionada en la pregunta anterior.

Cuestiones sobre el estado futuro del prototipo software

8. 7. En su trabajo habitual como adaptador de materiales a lectura fácil, ¿qué funcionalidades o características le gustaría que tuviera la aplicación web descrita en este cuestionario? *

9. 8. Como adaptador de materiales a lectura fácil, ¿recomendaría esta aplicación web a algún otro colega del área? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- Tal vez
- Otro: _____

10. 9. El prototipo actual de la mencionada aplicación web se basa en diferentes métodos y técnicas de Inteligencia Artificial. Puesto que este campo ha suscitado diversos debates y comentarios, como adaptador de materiales a lectura fácil, ¿qué consideraciones éticas cree que son cruciales y deberían ser tenidas en cuenta en esta aplicación web de soporte y ayuda? *

Selecciona todos los que correspondan.

Incorporación de personas con discapacidad cognitiva en los procesos de decisión del desarrollo de la aplicación, siguiendo un método de diseño y desarrollo inclusivo.

Incorporación de personas con discapacidad cognitiva en las pruebas a realizar sobre la aplicación.

Revisión de los conjuntos de datos a utilizar en la aplicación por un equipo de personas con discapacidad cognitiva.

Revisión de las propuestas sugeridas por la aplicación por un equipo de personas con discapacidad cognitiva.

Otro: _____

11. 10. ¿Tiene algún comentario adicional sobre la aplicación web mencionada en este cuestionario? Por favor, incluyalo aquí.

Breves cuestiones personales

12. 11. Sexo *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

13. 12. Rango de edad *

Marca solo un óvalo.

- 18-30
- 31-45
- 46-60
- Más de 60

14. 13. Profesión *

15. 14. Nacionalidad

Marca solo un óvalo.

- Española
- Otro: _____

16. 15. Años de experiencia como adaptador de materiales a lectura fácil *

Marca solo un óvalo.

- Menos de 1 año
- Entre 1 y 2 años
- Entre 2 y 3 años
- Entre 3 y 4 años
- Entre 4 y 5 años
- Más de 5 años

Cualquier comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando y ampliando nuestra línea de investigación. Si desea ayudarnos en el futuro puede hacerlo enviando un correo a "mcsuarez@fi.upm.es".

Muchas gracias por rellenar esta encuesta.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios